

USO DEL AMBIENTE GRÁFICO EN LA INNOVACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS PARA LA RESIGNIFICACIÓN DE ECUACIONES CUADRÁTICAS

USE OF THE GRAPHIC ENVIRONMENT IN THE INNOVATION OF ANALYTICAL METHODS FOR RESIGNIFICATION OF QUADRATIC EQUATIONS

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2018

Hortencia Gutiérrez Miranda

Escuela Secundaria del Estado “Josefina García”, México.

lic_tenchi@hotmail.com.mx

Resumen

Éste artículo presenta los resultados de la investigación que se realizó con estudiantes de tercer grado de secundaria a quienes se aplicó una secuencia didáctica con la finalidad de dar nuevo significado a las raíces de una ecuación cuadrática utilizando un software de geometría dinámica (GeoGebra) debido a la necesidad de estructurar actividades didácticas que favorezcan el estudio de la matemática. El uso de herramientas tecnológicas en el discurso matemático escolar busca alternativas de enseñanza que propicien en nuestros estudiantes aprendizajes significativos en matemáticas. Se aborda solo una parte de éste tema tan extenso para minimizar las dificultades a las que se enfrentan los alumnos de tercer grado de secundaria cuando resuelven problemas con ecuaciones cuadráticas.

Palabras clave: función cuadrática, grafica, ecuación

Abstrac

This article presents the results of the research that was conducted with third grade students of secondary school to whom a didactic sequence was applied in order to give new meaning to the roots of a quadratic equation using a software of dynamic geometry (GeoGebra) due to the need to structure didactic activities that favor the study of mathematics. The use of technological tools in school mathematical discourse seeks teaching alternatives that provide significant learning in mathematics for our students.

Only a part of this extensive topic is addressed to minimize the difficulties faced by third grade students when solving problems with quadratic equations.

Keywords: quadratic function, graph, equation

Innovar métodos analíticos para resignificar raíces de una ecuación cuadrática

Al principio de ésta divulgación se abordan los aspectos preliminares de la investigación, dando a conocer la problemática, objetivos y justificación por la cual se elige este tema en particular y el motivo que despertó el interés por abordarlo; además, presento algunos de los trabajos que diversos autores han hecho al respecto, así como sus aportaciones y propuestas didácticas al tema seguido del referente teórico sobre lo que se fundamenta éste trabajo de investigación. Se analizan los programas de estudios implementados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 2011, para ver los momentos en que se introduce al tema de las ecuaciones cuadráticas, el análisis de los libros de texto de tercer grado de secundaria sobre la forma en que se aborda el tema.

Se da a conocer la planeación, diseño, experimentación y análisis de una actividad didáctica para el aula, la cual incluye 3 actividades, aplicadas a estudiantes de tercer grado de secundaria. Se analiza lo que se esperaba que hicieran los alumnos, con lo que hicieron y si realmente se ha cumplido con el objetivo de la investigación. Finalmente se escriben las conclusiones de la investigación.

Consideraciones previas

De manera general en la educación básica, el sistema educativo en México presenta varias problemáticas asociadas a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; esto debido a que se privilegia la enseñanza de algoritmos, técnicas y procedimientos sin relación, pocas veces se vincula los temas

con otras asignaturas, se desconoce cómo el niño construye su propio conocimiento y carece de motivación.

Los problemas de comprensión en matemáticas se deben, no sólo a la complejidad particular de cada contenido enseñado, sino a que es necesario considerar también la complejidad de la construcción de los saberes y de los funcionamientos que constituyen la infraestructura operacional del pensamiento (Duval, 1999).

Según el *Plan y Programa de Estudios 2011* al concluir el último grado de la educación básica, el perfil de egreso del alumno deberá mostrar rasgos deseables que garanticen que podrá desenvolverse en cualquier ámbito en el que decida continuar su desarrollo; por lo que, la investigación incide en la elección de que el alumno continúe con la vida académica en el nivel medio superior. Respecto al perfil de egreso, se tiene que: “Los aprendizajes están organizados en tres ejes temáticos: Sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, y Manejo de la información. Al egresar del nivel de secundaria, los estudiantes saben efectuar cálculos con expresiones algebraicas, cuyos coeficientes sean números racionales, formulan ecuaciones o funciones para resolver problemas, calculan volúmenes y resuelven problemas geométricos con apoyo de las propiedades de las figuras y cuerpos. Calculan porcentajes y probabilidades de eventos simples o compuestos, y comunican e interpretan información mediante el uso de diferentes tipos de gráficas” (SEP, 2011, p. 16).

En tercer grado de secundaria, en el eje de Sentido numérico y pensamiento algebraico, tema de patrones y ecuaciones, se contempla el estándar curricular: resuelve problemas que involucran el uso de ecuaciones lineales o cuadráticas. En el bloque I, se resuelven ecuaciones utilizando pro-

cedimientos personales u operación inversa, en el bloque II, por factorización y en el bloque III por fórmula general.

Los obstáculos comunes que tienen los estudiantes en la comprensión del tema de funciones cuadráticas según Zaslavsky (1997) son siete:

1. Problemas con la representación.
2. La relación entre una función cuadrática y una ecuación cuadrática.
3. Características confusas de la función cuadrática con las de la función lineal \mathcal{O} .
4. Problemas con la forma estándar cuando es cero.
5. Problemas con el excesivo hincapié en una sola coordenada de los puntos especiales.
6. Los estudiantes prefieren ir de las ecuaciones para las gráficas, en lugar de los gráficos a las ecuaciones.
7. Los estudiantes prefieren la forma estándar que la canónica.

Esto hace pensar que una de las razones por las que presentan este tipo de dificultades se debe, a que en las aulas se hace convencionalmente lo mismo, y que no se ha profundizado en la variación de los parámetros y sus efectos en la gráfica y no se potencia el análisis de todo el contexto gráfico.

Analizando libros de texto de matemáticas para tercer grado de educación secundaria, se localizan ejercicios que cumplen con el programa. En principio abordan problemas que se resuelven con un despeje, posteriormente se estudia la factorización de polinomios o ecuaciones cuadráticas cuando tienen un factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y trinomio de segundo grado, pero consideramos que no se articula el tema de tal forma que se le dé significado a las soluciones apoyándose de un contexto gráfico.

Las gráficas son capaces de sustentar una argumentación; generan un lenguaje propio lo cual favorece un tránsito fluido entre diferentes contextos

(analítico, numérico, físico) generando así un conocimiento matemático robusto (Buendía, 2010)

Considerando lo anterior, en este trabajo, se investigará sobre: ¿qué le dice la gráfica a un estudiante acerca de las raíces de una ecuación cuadrática? Para dar respuesta a ésta problemática se ha planteado diseñar una actividad que permita darle significado a las raíces de una ecuación cuadrática articulando el modo algebraico o analítico y gráfico con apoyo de un software de geometría dinámica, poner en escena la actividad y analizar de forma cualitativa los resultados.

Al final de la educación secundaria resulta importante el dominio de la solución de problemas con ecuaciones cuadráticas, por lo que se hace imprescindible utilizar una manera dar significado a las soluciones, evitando así la falta de comprensión de métodos analíticos como la fórmula general y la factorización.

El rediseño del discurso matemático escolar en el tema, apunta a ver desde otra perspectiva la construcción de este saber matemático, utilizando una secuencia que permita al estudiante explorar el contexto gráfico.

Es importante analizar las formas que los estudiantes enfrentan retos o tareas matemáticas sencillas con el propósito de entender el proceso de construcción, esto implica que el profesor se involucre en el diseño, planificación y aplicación en el aula de actividades de manera que se rompa la sola idea de repetir algoritmos y memorizar procedimientos, además de tener claro que la variedad de experiencias matemáticas anteriores pueden impulsar a dar significado a estas tareas.

Nuestra forma de aprender matemáticas no puede ser reducida a la mera copia del exterior, o digamos que a su duplicado, más bien es el resultado de sucesivas construcciones cuyo objetivo es garantizar el éxito de nuestra actuación ante una cierta situación. Una implicación educativa de este principio consiste en reconocer que tenemos todavía mucho que aprender al analizar los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos. Nos debe

importar, por ejemplo, saber cómo los niños y las niñas operan con los números, cómo entienden la noción de ángulo o de recta, como construyen y comparten significados relativos a la noción de suma o resta, o cómo ellos se explican a sí mismos la noción espontánea de azar. Esta visión rompe con el esquema clásico de enseñanza, según el cual el maestro enseña y el alumno aprende. Estos métodos permiten explorar y usar para una enseñanza renovada, las formas naturales o espontáneas en que los estudiantes piensan las matemáticas. El papel del docente es, en esta perspectiva, mucho más activo, pues a diferencia de lo que podría creerse, sobre él recae mucho más la responsabilidad del diseño y coordinación de las situaciones de aprendizaje. (SEP; 2011, p. 270)

Atendiendo a la necesidad de innovar el discurso matemático escolar y hacer uso de la tecnología en el salón de clases como medio para apropiarse de significados de una manera más interactiva, he pensado en la elaboración de un recurso didáctico para resignificar las raíces de una ecuación cuadrática.

Para dar sustento y validez al tema de investigación, a continuación se presentan algunos de los trabajos que se han realizado al respecto.

La visualización en la actividad de graficación se entiende como la producción del que construye (el universo de formas gráficas y la información que de la actividad se desprende) y el conjunto de argumentos orales y escritos que conforman la explicación y solución a una situación problema (Montiel, 2008).

La visualización juega un papel importante en la comprensión matemática apoyando a la intuición y razonamiento matemático. En este trabajo daremos a conocer cómo el alumno visualiza y construye sus ideas matemáticas acerca de las raíces de una ecuación cuadrática apoyándose en gráficas.

La facultad de la visión es nuestra fuente más importante de información sobre el mundo (Arcavi, 2003, p. 216).

Actualmente, la importancia de la visualización en el aprendizaje y la actividad matemática parece estar siendo reconocida. La visualización

ya no está relacionada únicamente a propósitos ilustrativos, sino que también está empezando a ser reconocido como un componente clave en el razonamiento (más conectado con lo conceptual y no con lo meramente perceptible), la resolución de problemas, e incluso en la comprobación.

De acuerdo con Arcavi (2003) la visualización puede tener un rol complementario en la interpretación de conceptos matemáticos y se hace mención de los siguientes aspectos de la visualización como:

Apoyo e ilustración de resultados esencialmente simbólicos.

Una forma posible de resolver conflictos entre soluciones simbólicas (correctas) e intuiciones (incorrectas).

Como una forma para ayudarnos a restablecer y recuperar términos conceptuales los cuales pueden ser fácilmente saltados por soluciones formales.

Aun así, hay todavía muchas cuestiones concernientes a la visualización en cuanto a las matemáticas que requieren atención especial. Las matemáticas, como una creación humana y cultural tratando con objetos y entidades diferentes del fenómeno físico, de acuerdo con Arcavi (2003) dependen mucho de la visualización en sus diferentes formas y niveles, más allá del obvio campo de la geometría visual y la visualización espacial.

Según Buendía (2012), en el marco de referencia que el sistema educativo brinda a las gráficas cartesianas, las únicas tareas que el profesor de matemáticas tiene que desarrollar se refieren a lograr la correcta articulación de los elementos semióticos que la componen, favorecer el tránsito desde un registro gráfico hacia el analítico, lograr la adecuada interpretación.

No basta con solo obtener la gráfica de una función cuadrática, el uso responsable consistiría en utilizarla como objeto para la interpretación, análisis y construcción de significados y así apoyar a la visualización que va más allá de lo evidente.

Las calculadoras han revolucionado el aprendizaje y las metodologías de acceso al conocimiento matemático, han abierto nuevos caminos para la investigación, pues hoy nos ofrecen condiciones cada vez más óptimas para el trabajo en las aulas. Gran parte de los docentes asocia las TICs con una presentación en Power Point, visualizar algún video con el proyector, sin duda ésta idea se queda corta pues también permiten la consecución, manejo, transformación, manipulación y transmisión de la información con diferentes propósitos, entre ellos los informativos, los comunicativos y los educativos.

Por su lado, GeoGebra es un sistema de geometría dinámica que permite realizar construcciones tanto con puntos, vectores, segmentos, rectas, secciones cónicas como con funciones que a posteriori pueden modificarse dinámicamente. Para el presente trabajo seleccionamos este software, porque su ambiente gráfico y algebraico favorece el desarrollo de la actividad para que cumpla su propósito.

Referentes teóricos

Uno de los temas centrales en Matemáticas en la educación secundaria es sin duda “patrones y ecuaciones”, y más específicamente solución de ecuaciones cuadráticas. Resolver una ecuación cuadrática significa encontrar el valor de la incógnita, para lo que se proponen métodos analíticos como factorización y fórmula general aunque haciendo uso de la representación gráfica y visualización de la misma en el plano cartesiano se puede dar significado a la o las soluciones de una ecuación cuadrática.

Los objetos matemáticos no son objetos sensoriales o instrumentalmente tangibles o accesibles como son todos los fenómenos naturales. La enseñanza de las matemáticas no se debe quedar sólo en saber qué enseñar y de qué manera introducirlo en clase, sino también analizar las razones estructurales de los problemas de comprensión con

los cuales se enfrentan la mayoría de estudiantes de todos los niveles de enseñanza (Duval, 1999).

Cuatro comentarios cuyas consecuencias son importantes para el aprendizaje de las matemáticas:

1. Cada característica visual particular puede ser distinguida solamente a través de la oposición de dos gráficas.
2. Cada característica visual particular se combina con una característica semántica de la ecuación y no con la función representada.
3. Es a través de esta red de características visuales distintivas mediante la cual los estudiantes logran convertir fácil y significativamente gráficas y ecuaciones.
4. Tal red puede ser extendida a todos los tipos de representaciones de funciones y también a las representaciones de relaciones y a las curvas que no son funciones (Duval, 1993, p. 46).

Al intentar ver sobre la gráfica de una función cuadrática las raíces, entran en juego varios elementos: cómo visualizamos, cómo se están usando las gráficas y cómo se reconocen las raíces de la ecuación cuadrática. Cada uno de ellos plantea dificultades. A fin de cuentas lo que un alumno ve en una gráfica respecto a las raíces, puede ser muy distinto a lo que el profesor espera que vea o lo que un libro de texto quiere presentar como lo que debiera verse.

La visualización es un proceso mucho más complejo que el simple acto de ver u observar algo. Arcavi (2003) menciona que la visualización puede ser un “sustantivo”, es decir el producto o imagen visual de algo, o bien puede ser un “verbo” cuando se quiere entender como el proceso o la actividad. En todo caso, Arcavi comenta que la visualización ofrece un método para ver “lo invisible”, es decir para ver más allá de lo que nuestras capacidades visuales nos permiten.

La visualización entonces la usaremos como un proceso de interacción entre la persona y el re-

conocimiento de las raíces de una ecuación, de tal manera que no se restringe ni a la mente del estudiante ni a la adquisición de alguna fórmula para resolver una ecuación cuadrática; es considerada más un medio interactivo. En esta visualización, el alumno construye y reconstruye significados para la solución de ecuaciones; a esto le llamaremos resignificación de las raíces de una ecuación cuadrática. Y en esta interacción, las gráficas fungirán como una herramienta de transición usada para soportar el desarrollo de la habilidad del estudiante para ver la solución.

Las gráficas de forma clásica, se obtienen a partir de una función o una tabla, no es común ir de la gráfica a la construcción analítica, el uso de las gráficas no se limita a que el estudiante, la construya o la interprete, sino desprender de ella ciertas reflexiones, argumentos válidos y significados. Como menciona Buendía (2012) al analizar el conocimiento en uso, es posible reconocer que una gráfica puede anteceder a la función misma y usar una gráfica no requiere que se la conozca en toda su complejidad o precisión propias de la estructura matemática. Una vez que el argumento de naturaleza gráfica se pone en juego, es factible desarrollarlo para sostener las respuestas siguientes y lograr, a la vez, complejizar el conocimiento alrededor de la gráfica misma.

Se considera, entonces, que reconocer una nueva base epistemológica para las gráficas y desde ahí, que el docente reconozca y analice sus propios usos ante una situación problemática, le permitirá sentirse capaz de cuestionar y trastocar su propio conocimiento matemático y, por lo tanto, su discurso (Buendía, 2012). Así pues se enfatiza que es necesario que el profesor explore el uso eficiente de las gráficas en su papel como tal y guiar para que el estudiante lo haga obteniendo sus beneficios.

Según Oaxaca y Valderrama (2011), el profesor en el aula induce a los alumnos a conocer las formas de solución de la ecuación cuadrática, pero se olvida de instruirlos en sus representaciones geométricas para obtener su gráfica a partir de su

ecuación y aún más difícil obtener la ecuación a partir de su representación gráfica interpretando las características de cada parámetro. En este mismo sentido están diseñados los libros de texto, inclinándose por el pensamiento analítico-aritmético o únicamente dan una introducción a sus representaciones de situaciones gráficas y continúan resolviendo los problemas en forma algorítmica provocando que el alumno memorice o mecanice los métodos.

Ecuación cuadrática

La ecuación cuadrática de la forma , puede representarse en el plano cartesiano como una función cuadrática es aquella al escribirse de la forma: $ax^2 + bx + c = 0$; donde a, b, c son números reales cualesquiera y $a \neq 0$.

Si representamos «todos» los puntos de una función cuadrática, obtenemos siempre una curva llamada parábola. Bastaría variar los parámetros de las funciones para observar cambios en la gráfica, como la amplitud, el movimiento de la curva, las intersecciones con los ejes para deducir el comportamiento de la gráfica.

Toda función cuadrática $f(x)=ax^2+bx+c$, representa una parábola tal que:

Su forma depende exclusivamente del coeficiente a de x^2

Los coeficientes b y c trasladan la parábola a izquierda, derecha, arriba o abajo.

Si $a > 0$, las ramas van hacia arriba y si $a < 0$, hacia abajo.

Cuanto más grande sea el valor absoluto de a , más cerrada es la parábola.

Existe un único punto de corte con el eje y que es el $(0, c)$

Los cortes con el eje x se obtienen resolviendo la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, pudiendo ocurrir que lo corte en dos puntos, en uno o en ninguno. Aquí es

donde se pueden leer en la gráfica las soluciones de la ecuación.

Como todos los puntos del eje y tienen la abscisa $x=0$, el punto de corte de la parábola con el eje tendrá de coordenadas $(0,c)$. Como todos los puntos del eje x tienen la ordenada $y=0$, para ver estos puntos de corte se resuelve la ecuación de segundo grado $ax^2+bx+c=0$.

Dependiendo del valor del discriminante (D) de la ecuación, se pueden presentar tres situaciones distintas:

Si $D > 0$, donde $D = b^2 - 4ac$, entonces la ecuación tiene dos soluciones reales y distintas y la parábola cortará al eje x en dos puntos.

Si $D=0$, donde $D=b^2-4ac$, la ecuación tiene una solución real y, por tanto, la parábola cortará al eje x en un punto (que será el vértice).

Si $D < 0$, donde $D = b^2 - 4ac$, la ecuación no tiene soluciones reales y no corta al eje x, por lo que la parábola puede abrir hacia arriba o hacia abajo, pero sobre el eje x o por abajo del eje x, según sea el caso.

Ubicación del tema elegido en los programas de estudio para educación básica de la SEP

En el programa de estudios de secundaria 2011, aparece el tema de ecuaciones cuadráticas, en tercer grado de secundaria en el bloque I, II y III. En los tres bloques está como subtema (conocimientos y habilidades) y en el tercer bloque ya está como aprendizaje esperado.

Lo que dicen los libros de texto

Al revisar los libros de texto de matemáticas para tercer grado de secundaria encontré que el tema de la so-

lución de ecuaciones cuadráticas se aborda por método de factorización y fórmula general, así también algunos de ellos plantean la utilización de la gráfica de manera puntual para determinar el número de soluciones que tiene una ecuación. Cuando se aborda el tema de funciones cuadráticas de forma separada de las ecuaciones cuadráticas, presentan familias de gráficas donde se ve el efecto al variar los parámetros de las ecuaciones de las formas:

$$y = (x+b)^2, y=x^2+c, y=(x+b)^2, y=x^2, y=1/x, y=ax^2+bx+c.$$

Solución utilizando métodos personales

Se dota de ejercicios que podrían resolver utilizando tanteo, planteamiento de ecuación y utilizar despeje ya que dan ecuaciones incompletas, donde no se obliga a utilizar ningún método.

Solución por factorización

Al principio tratan productos notables, con ejercicios en que se pide desarrollar una multiplicación de monomio por binomio, binomio al cuadrado, binomio con término común y binomios conjugados; posteriormente cuatro casos de factorización: factor común monomio, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados y trinomio de segundo grado. Posteriormente explican el método de factorización y ponen ejercicios.

También se incluyen algunos ejercicios para que a partir de las soluciones se plantee la ecuación cuadrática.

Solución por fórmula general

Se justifica la construcción de la fórmula, después se da a conocer cómo se aplica y se ejecuta como método de solución.

Uno de los libros de texto impreso en agosto de 2013, contempla que cuando una expresión algebraica de segundo grado se grafica como se mues-

tra en la figura de abajo, la curva que se genera interseca al eje de las abscisas (eje x) dos veces, una vez o ninguna. A estas intersecciones se les conoce como la solución de la ecuación cuadrática o raíces de la ecuación cuadrática. También aclara la relación entre el discriminante y el número de soluciones visto en una gráfica.

Así pues en los libros de texto no hay ningún método que articule la factorización con la gráfica, y si bien hay uso de graficadores se hacen para analizar la variación de los parámetros en las funciones cuadráticas, sólo se asocia el discriminante con el número de soluciones visto en la gráfica.

El programa de estudio de la asignatura de matemáticas en el nivel de secundaria se divide en cinco bloques y contempla tres ejes temáticos, los cuales integran: aprendizajes esperados, temas, subtemas, conocimientos y habilidades, además de orientaciones didácticas.

Diseño de la actividad

Aspectos metodológicos

Se diseñó una secuencia que, consta de 3 actividades, y se aplicaron a 6 estudiantes de tercer grado de secundaria de dos escuelas diferentes: Instituto Moderno Comitán (IMCO), escuela matutina particular cuyos alumnos atiende como docente de matemáticas y la Escuela Secundaria del Estado “Josefina García”. La puesta en escena fue en las instalaciones del IMCO, en un salón de tecnología equipado con computadora para cada estudiante.

En los primeros veinte minutos se dio una breve explicación como tutorial para el manejo de GeoGebra. Cabe mencionar que los estudiantes del IMCO, ya habían visto el funcionamiento de otras herramientas para graficar funciones lineales, calcular áreas y trazar figuras geométricas, pero no habían manipulado ninguna vez el GeoGebra.

Formaron las binas de trabajo, considerando la indicación de que por lo menos una pareja estuviera conformada por un estudiante de cada escuela.

Se asignó una computadora a cada estudiante con el GeoGebra 4.4, para iniciar con el tutorial de su funcionamiento. Se dio a conocer cómo graficar, para qué sirve cada ícono, sobre todo los que servirán para realizar la actividad, sin hacer nada directamente con funciones cuadráticas.

Se entregó de forma impresa un solo tanto de la actividad, con la finalidad que trabajen realmente en binas, y que escriban lo consensado en cada actividad.

Para el análisis de la información obtenida de los estudiantes en la puesta en escena, se utilizaron los siguientes registros:

- Las hojas de actividades, que cada bina utilizó.
- El audio y video grabado durante la puesta en escena.
- Las imágenes fotográficas tomadas antes y durante la aplicación de la actividad.

En seguida se describe cada una de las tres actividades y lo que se espera de ellas.

Actividad I. Se pide a los estudiantes que resuelvan la ecuación $x^2 - 6x + 8 = 0$, por el método que quieran y posteriormente que digan qué significa para ellos que los valores encontrados sean la solución. Se espera que los estudiantes resuelvan la ecuación planteada por el método de factorización o por fórmula general, ya que a la fecha según los tiempos y lo que marca el programa de estudios ya se cumplió con ese aprendizaje esperado. En cuanto al significado caerán en cuenta que las soluciones son los valores 4 y 2 ya que cada uno al sustituirse por x cumple la igualdad a cero.

Iniciamos el uso del graficador con la función $y = x^2 - 6x + 8$. Aquí se espera que describan la forma de la gráfica, que es una parábola y que se den cuenta que los valores encontrados anteriormente se ven en las intersecciones con el eje x . Al preguntarles ¿qué creen que significa esto?, consideramos que pueden concluir con sus propias palabras que las raíces de la ecuación cuadrática son las

intersecciones de la parábola con el eje. Cuando se cuestiona ¿Qué cambió entre la ecuación y la función? ¿Cómo se relacionan entre sí?, se darán cuenta que la diferencia es que la primera termina con x , mientras que en la otra la expresión matemática inicia con x , además que una es ecuación y la otra como función puede graficarse y mostrar las raíces de la ecuación.

Actividad II. Hay un momento de institucionalización¹, acerca de las raíces de la ecuación cuadrática: solicitamos que propongan funciones cuadráticas de tal manera que las intersecciones cumplan con ciertas condiciones apoyándose en GeoGebra. Esperamos que las propuestas se basen en observar el comportamiento de la gráfica, que muevan las parábolas y observen cómo cambia la vista algebraica o que modifiquen valores en la función para que adquiera el comportamiento que se desea. También que a partir de las raíces hallen la función y por consiguiente la ecuación.

Actividad III. Se propone otro momento institucionalizador en relación al número de soluciones que puede tener una ecuación cuadrática. Dada la figura 1, se pide identificar en cada parábola el número de intersecciones y clasificarlas en una tabla. Se espera que vean en la gráfica cuándo una ecuación tiene una, dos o ninguna solución y que escriban la función y la ecuación correspondiente; que los estudiantes distingan una ecuación de una función. Posteriormente se realizan un par de preguntas para guiar a observar que en una función de la forma $ax^2 + bx + c$ al multiplicar las raíces se obtiene el valor de c/a y al sumarlos se obtiene el valor de $-b/a$. Finalmente que expresen cómo se ve en la ecuación y en la gráfica para que tenga dos, una o ninguna solución.

A manera de conclusión, se les pide expresar sus ideas: ¿Qué te dice la gráfica acerca de las raíces de una ecuación cuadrática?

Experimentación

Se llevó a cabo conforme a lo planeado. En general las binas se acoplaron para trabajar de la siguiente forma:

En la primera bina, Luis manipulaba el programa desde antes que la actividad lo solicitara, mientras Carlos trataba de resolver. Constantemente Luis trataba de explicar y preguntaba qué es una raíz, finalmente el investigador intervino sólo para hacerles preguntas guía para que solos concluyan. Hacen movimientos de parábolas en el programa, cambian los valores en la expresión analítica y en general hacen prueba y error. Comentan entre ellos que por qué no les enseñé con ese método de la gráfica, que es más sencillo. Finalizan trabajando en una sola computadora, aunque en el transcurso hacían hasta competencias de quien lo lograra primero.

En la segunda bina, de Fanny y Francisco, no se ponen de acuerdo sobre el método a utilizar para resolver la primera ecuación. Fanny se adelanta graficando para conocer primero la respuesta y después resolverla por fórmula general. Surgen muchas dudas en cuanto a la sustitución en el discriminante, se empiezan a desesperar, acuerdan poner la respuesta que les arrojó en la gráfica. Deciden usar una sola computadora.

La tercera bina es dirigida por Alejandro, Daniela no contradice, discuten muy silenciosamente, se coordinan, ella escribe mientras él manipula el GeoGebra, deciden desde el principio usar una sola computadora. Alejandro opta por resolver por el método analítico, aunque comete error al momento de resolver, el equipo solicita que yo intervenga, le motivo a seguir usando el programa y guio para que localice el error que está cometiendo en el método de factorización.

¹ *Institucionalización es un proceso continuo y cíclico de trabajo en el aula, por lo tanto no acontece en la etapa final (Castañeda, 2012). El término institucionalización lo asociamos a la acción de la institución, entendida esta como un sistema que resguarda el orden social y cultural y que tiene funciones normativas, una característica relevante es que trasciende a las voluntades individuales ya que existe un bien social que debe ser preservado; en este sentido, la escuela, el profesor y el conocimiento son institución (Molfino (2010). La función de la institucionalización es la de establecer y dar un estatus oficial al conocimiento referido en una actividad didáctica (Brousseau 1986).*

Análisis de resultados

Las respuestas a cada actividad propuesta se analizan enseguida.

ACTIVIDAD 1

1. Resuelve la ecuación por el método que quieras.

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	$e^1 = 2 \quad e^2 = 4$	2 4
Fanny y Francisco	Los tratamos de realizar mediante el método de fórmula general $X_1 = 2 \quad X_2 = 4$	Tratamos de resolver mediante el método de fórmula general. $X_1 = 2$ $X_2 = 4$
Alejandro y Daniela	Solución $x^2 - 6x + 8 = 0$ $(x-4)(x-2) = 0$ $x-4 = 0 \quad x-2 = 0$ $x = 4 \quad x = 2$	Solución: $X = 4$ $X = 2$

Las dos primeras binas, adelantan a graficar, quizá por las dificultades de usar algún método analítico, pues tenían muchas dudas acerca de cómo usar la fórmula general, al punto que les inquieta usar ya el GeoGebra. En cambio la tercera bina parece tener más simpatía con la forma analítica, consideramos que es porque no han tenido acercamiento con graficadores.

a) ¿Qué significa para ti que los valores que encontraste sean la solución?

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	son 2 líneas paralelas que chocan con un determinado número y por lo tanto esos 2. Utilizando el geogebra graficar $x^2 - 6x + 8 = 0$ la solución.	Son dos líneas paralelas que chocan con un determinado número y por lo tanto es la solución
Fanny y Francisco	es el resultado y que son números pares que son múltiplos.	Es el resultado y que son números pares o que son múltiplos.
Alejandro y Daniela.	del para el valor de x hay dos soluciones podrían ser las posibles soluciones para la ecuación.	Que para el valor de x hay dos soluciones. Podrán ser dos posibles soluciones para la ecuación.

Carlos y Luis reconocen que un choque es la solución, partiendo de conocimientos previos, se han adelantado a usar el graficador por lo que prefieren descartar cualquier método analítico, pero por su poca familiaridad con GeoGebra y la interpretación de la gráfica, en este primer momento no han notado que es curva: dan acercamiento y ven dos paralelas que chocan en el eje. Pero ya están dándose cuenta no solo que son números al aire sino que son intersecciones de la gráfica.

Fanny y Francisco concluyen que es el resultado y que son números pares o que son múltiplos, haciendo una referencia al método de factorización, ya que para factorizar, se extrae raíz cuadrada al término y se buscan una pareja números tales que la suma sea -6 y cuyo producto sea 8 .

Alejandro y Daniela, resolvieron de forma analítica al principio, así que mencionan que simplemente son las soluciones para la ecuación.

2.- Utilizando el GeoGebra graficar

a) ¿Cómo es la gráfica? Describe su forma, si intersecta en algún punto al eje o al eje .

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos		Ahora tenemos una curva que interseca los mismos puntos de en la otra.
Fanny y Francisco		La grafica que se logró obtener es curva. Es el punto en el que chocó. y 4 son los puntos en los que toca.
Alejandro y Daniela.		Es parábola, intersecta en un punto del eje , y en dos puntos del eje .

Luis y Carlos empiezan a ver la gráfica de modo distinto que al principio, ya que ahora ven claramente una curva con intersecciones. Fanny y Francisco notan que hay tres intersecciones, pero por la pregunta del inciso b, afinan que los valores encontrados en la actividad 1 coinciden con las intersecciones de la parábola con el eje .

Alejandro y Daniela, ven que es parábola y que intersecta en tres puntos, así que no van más allá de lo evidente.

b) ¿Ves en la gráfica los valores que encontraste en la pregunta 1? Explica dónde.

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	b) ¿Ves en la gráfica los valores que encontraste en la pregunta 1? Explica dónde. <i>Si en el eje de los x</i>	Si en el eje de las .
Fanny y Francisco	b) ¿Ves en la gráfica los valores que encontraste en la pregunta 1? Explica dónde. <i>Si, en los puntos en que chocan en las abscisas X</i>	Si, en los puntos en que chocan en las abscisas .
Alejandro y Daniela.	b) ¿Ves en la gráfica los valores que encontraste en la pregunta 1? Explica dónde. <i>Si en el eje X !!</i>	Si en el eje .

Todas las parejas relacionan la solución con las intersecciones. A partir de aquí consideramos que empiezan a interesarse utilizar el contexto gráfico y olvidar sus dificultades analíticas

c) ¿Qué crees que significa esto? ¿Qué cambió entre la ecuación y la función?
¿Cómo se relacionan entre sí?

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	<i>Tienen valores iguales pero se modifica la ecuación.</i>	Tiene valores iguales pero y modifica la ecuación.
Fanny y Francisco	<i>ya función $y = x^2 - 6x + 9$ ¿Cómo se relacionan entre sí? que son las mismas funciones. Nada solo la forma de escribir para el geogebra y para resolver de forma normal en que son las mismas función</i>	Que son las mismas funciones. Nada, solo la forma de escribir para el GeoGebra y para resolverlo de forma normal, en que son las mismas funciones o ecuaciones.
Alejandro y Daniela.	<i>qué son las soluciones, solo cambio el cero por la letra y.</i>	Qué son las soluciones, solo cambio el cero por la letra y.

Logran identificar que es una curva o parábola, que los puntos de intersección son dos en el eje x y que son los mismos que la solución en la actividad 1, además observan que hay otra intersección en el eje, pero no le dan importancia. Está presente función-ecuación como sinónimo para Fanny y Francisco que mencionan que solo cambia la forma de escribirla refiriendo que GeoGebra requiere de esa forma los datos, no porque sean distintos, mientras que Luis y Carlos notan que cambia la ecuación.

ACTIVIDAD 2

En la gráfica de una función cuadrática, los puntos donde la parábola intersecta al eje, se llaman raíces o soluciones de la ecuación cuadrática.

1. Para cada uno de los incisos siguientes, proponer y graficar 2 funciones cuadráticas de tal manera que su gráfica tenga las intersecciones que cumplan las condiciones que se especifican. Recuerda escribir la función, hacer el dibujo correspondiente. Utiliza el GeoGebra como apoyo.
 - a. Tenga dos raíces cualquiera
 - b. Tenga dos raíces positivas
 - c. Tenga dos raíces negativas
 - d. Tenga una raíz positiva y una negativa

Propusieron de forma correcta las funciones que cumplieran las condiciones solicitadas, para lograrlo movían la parábola procurando que la expresión analítica quedara en enteros. Los estudiantes pueden cumplir cualquier condición y están haciendo uso de la gráfica como medio para transitar de la expresión algebraica a la gráfica o viceversa.

1. ¿Qué ecuación corresponde en cada caso a las raíces que hallaste?

Esta pregunta no la respondieron ninguna de las tres parejas, consideramos que por presentarse en la página siguiente del ejercicio y porque ya habían escrito la función, ya que las confunden hasta el momento, además de que la pregunta quedó sin dejar espacio para la respuesta; es un aspecto para mejorar en el diseño de la actividad.

2. Apoyándose con el graficador, hallar la ecuación cuyas raíces sean:

Todos los equipos encontraron las ecuaciones solicitadas. En el caso de Fanny y Francisco escribieron las ecuaciones como esperaba, pero al preguntar, ¿qué funciones estás graficando en cada caso? mencionan que ya las graficaron, dejando ver que no está consolidada la diferencia entre ecuación y función, las otras dos binas escribieron las funciones cuando se pide la ecuación. En cuanto a la precisión de las ecuaciones escribieron el 4 como 4.06 y el 12 como 12.02 debido a no ajustar bien la parábola con el ratón o no hacerlo en la vista algebraica. Por lo que para un rediseño de la actividad es importante considerar poner un momento institucionalizador en que se aclare la diferencia.

ACTIVIDAD 3

Seguramente te han dicho que una ecuación cuadrática puede tener:

- Dos soluciones
- Una solución
- Ninguna solución

1. Según la figura 1, identifica en cada parábola el número de intersecciones y clasifícalas en la tabla.

Figura 1

Respuesta: Alejandro y Daniela.

	Dos intersecciones	Raíces	Una intersección	Raíz	Ninguna intersección
Función	$y = x^2 + 14x + 48$	$x_1 = -8$ $x_2 = -6$	$y = x^2 + 4x + 4$	$x_1 = -2$	$y = x^2 - 8x + 18$
Ecuación	$x^2 + 14x + 48$		$x^2 + 4x + 4$		
Función	$y = x^2 - x - 2$	$x_1 = -1$ $x_2 = 2$	$y = x^2 - 16x + 64$	$x_1 = 8$	
Ecuación	$x^2 - x - 2$		$x^2 - 16x + 64$		
Función	$y = x^2 - 6x + 5$	$x_1 = 1$ $x_2 = 5$			
Ecuación	$x^2 - 6x + 5$				

Todos los estudiantes consiguieron completar la tabla correctamente, aunque para aclarar su llenado, solicitaron apoyo en cuanto a las instrucciones, se les guió para hacerlo, aquí ya se distinguió de

mejor manera ecuación de función, aunque el equipo de Alejandro y Daniela no escriben el =0 en todas las ecuaciones, consideramos que no le dieron importancia al igual a cero visto como nada. Derivado de las dificultades que enfrentaron los estudiantes, reconocemos que la tabla no está bien planteada.

2. Considerando que las funciones graficadas anteriormente tienen la forma $y = ax^2 + bx + c$

a) Si multiplicas las soluciones (X_1 por X_2), ¿qué relación hay entre el producto de las raíces y el valor de c ? Justifica y argumenta.

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	Es el mismo valor	Es el mismo valor.
Fanny y Francisco	al obtener los 2 respuestas y al multiplicar $X_1 * X_2$ es igual al valor de c	Al obtener las 2 respuestas y al multiplicar $x_1 * x_2$ es igual al valor de c .
Alejandro y Daniela.	que cuando multiplicamos las soluciones es igual a la mitad del valor de c .	Que cuando multiplicamos las soluciones es igual a la mitad del valor de c .

Luis y Carlos escriben que es el mismo valor, pero no explican, el equipo de Alejandro y Daniela trata de encontrar coherencia pero aciertan sólo para un caso de la tabla, mientras que Fanny y Francisco tienen una idea más global y que cumple en toda la tabla, al decir que cuando se multiplican se consigue el valor de c .

b) Si sumas las soluciones (X_1 más X_2), ¿qué relación hay entre la suma de las raíces y el valor de b ? Justifica y argumenta.

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	Es el valor opuesto	Es el valor opuesto.
Fanny y Francisco	se obtiene el valor de b al sumar $X_1 + X_2$ pero la diferencia es que cambia el signo si está en números positivos se vuelven negativos o al contrario	Se obtiene el valor de b al sumar $X_1 + X_2$ pero la diferencia es que cambia el signo si está en números positivos se vuelven negativos o al contrario.
Alejandro y Daniela.	que el resultado es igual a la mitad del valor de b	Que el resultado es igual a la mitad del valor de b .

Las dos primeras binas centran su explicación claramente haciendo una conexión entre el proceso del método de factorización, la tabla de ecuaciones con datos provenientes del gráfico, mientras que la otra pareja solo visualiza un ejemplo y conforme a este saca conclusiones. Creemos que la pregunta se basa en conseguir respuesta acerca una propiedad matemática, por lo que a juicio nuestro deberían plantearse preguntas que permitan explorar más.

c) Observa cuidadosamente la figura 1 y la tabla. Explica cómo se ve en la ecuación y en la gráfica para que ésta tenga:

Dos soluciones.

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	<ul style="list-style-type: none"> • Dos soluciones? chocan en el eje de los x 2 lados la y la y curva. En la x no se identifica a simple vista. 	Choca en el eje de la x 2 lados la curva. En la ecuación no se identifica a simple vista.
Fanny y Francisco	<ul style="list-style-type: none"> • Dos soluciones? para que tenga 2 soluciones la grafica tiene que tener una forma curva y que choque en 2 puntos diferentes de la recta x. 	Para que tenga 2 soluciones la gráfica tiene que tener una forma curva y que choque en 2 puntos diferentes de la recta x .
Alejandro y Daniela.	<ul style="list-style-type: none"> • Dos soluciones? que interseca en dos puntos del eje. 	Que interseca en dos puntos del eje.

Una solución.

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	<ul style="list-style-type: none"> • Una solución? El eje de la curva, choca solo una vez en la x. En la ecuación no se identifica a simple vista. 	El eje de la curva, choca solo una vez en la x . En la ecuación no se identifica a simple vista.
Fanny y Francisco	<ul style="list-style-type: none"> • Una solución? la grafica puede ser diagonal y con la condición que solo toque un punto en x. 	La grafica puede ser diagonal curva con la condición que solo toque un punto en x .
Alejandro y Daniela.	<ul style="list-style-type: none"> • Una solución? que solamente interseca en un punto del eje 	Que solamente interseca en un punto del eje

Ninguna solución

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	Ninguna solución. No se ve en la curva en la ecuación no se identifica a simple vista.	Ninguna solución la curva en la ecuación no se identifica a simple vista.
Fanny y Francisco	que no choque en ningún punto ni de x o de y	Que no choque en ningún punto ni de x o de y.
Alejandro y Daniela.	+ Ninguna solución que no interseca en ningún punto del eje	Que no interseca en ningún punto del eje.

En esta actividad van dejándose llevar por lo que ven en la gráfica y dejan de lado lo referente a lo analítico, lo cual es muy valioso porque están desarrollando aspectos visuales identificando que en la gráfica se ven muchas cosas que en lo analítico no se pueden ver. El equipo de Luis y Carlos, identifican claramente que el número de choques en el eje, es también el número de soluciones, según lo que se ve en la gráfica y mencionan que en la ecuación no se ve. Los equipos de Fanny-Francisco y Alejandro-Daniela, solo expresan que el número de soluciones en el número de choques o intersecciones y no comentan nada acerca de como se ve en la ecuación. En conjunto expresan que en la gráfica de la ecuación cuadrática ven: curvas, intersecciones y número de soluciones.

3. A manera de conclusión, expresa tus ideas ¿Qué te dice la gráfica acerca de las raíces de una ecuación cuadrática?

Estudiantes	Respuestas	Transcripción
Luis y Carlos	las soluciones.	Las soluciones.
Fanny y Francisco	que depende de la ecuación puede tener 2 soluciones 1 solución o ninguna. y que las gráficas cambian dependiendo del tipo.	Que depende de la ecuación puede tener 2 soluciones 1 solución o ninguna y que las gráficas cambian dependiendo del tipo.
Alejandro y Daniela.	que podemos encontrar una o dos soluciones de x.	Que podemos encontrar una o dos soluciones de .

Las tres parejas comentan brevemente que ven el número de soluciones. Aunque en el desarrollo de la actividad van dejando claro que ven: que las intersecciones de la curva con el eje representan las soluciones, que estas pueden ser dos, una o ninguna, así como las características que tendría cada gráfica para que las dos soluciones sean negativas, una negativa y otra positiva o dos positivas.

Conclusiones

La intención de este trabajo ha sido mostrar cómo el estudiante puede desarrollar un lenguaje gráfico, apoyado de la visualización en el tema de solución de una ecuación cuadrática, proponer ecuaciones conociendo sus soluciones o a partir de la gráfica visualizar lo que es una solución.

De acuerdo al trabajo realizado por los estudiantes, observamos que la mayoría de ellos logró concluir las actividades en su totalidad, cómo cada uno de ellos iba desarrollando su razonamiento para buscar estrategias de solución y cómo creaban su propia argumentación a través de un lenguaje común.

La pareja conformada por dos estudiantes del profesor de la Josefina García (Alejandro y Daniela) demostraron más destreza y familiaridad en procedimientos analíticos, pues al principio querían resolver sin utilizar GeoGebra, así que al darse cuenta de que para las actividades era necesario utilizarlo, iniciaron su manejo con cierto temor y sorpresa. Durante la puesta en escena notamos que se sintieron más cómodos en el primer ejercicio que daba la libertad de resolver como quisieran, aun así lograron familiarizarse con el software y ver cosas en la gráfica.

La pareja conformada por Luis y Carlos fue menos expresiva en lo escrito, debido a que en su forma de trabajo Luis hacía la mayor parte de las gráficas y Carlos escribía con sus propias palabras lo que discutían. Durante la puesta en escena comentaron que les parecía sencillo resolver cada actividad, ya querían usar el GeoGebra antes de que las actividades lo solicitaran, lo que habla de una mayor simpatía por el graficador que por los procesos analíticos.

Por otro lado Fanny y Francisco tuvieron dificultades para resolver de forma analítica, ella se notaba inquieta por usar de entrada la gráfica y él un poco inseguro del proceso analítico. Cuidaron detalles en la tabla de la actividad 3 y lo que iban comprendiendo mejor lo iban refle-

jando de manera gradual en sus argumentos o respuestas.

Pensamos que tener contacto con software de geometría dinámica, despierta el interés y favorece la exploración y solución de problemáticas que a papel y lápiz resultarían difíciles y mecánicas.

Además sin decirles que resolvieran tales o cuales ecuaciones cuadráticas se logró que en el contexto gráfico encontraran soluciones, propusieran ecuaciones bajo ciertas condiciones y que a partir de la gráfica encontraran la ecuación. Así pues se considera que hubo tránsito fluido entre las expresiones analíticas y la gráfica.

Esto nos hace pensar que con esta actividad didáctica se cumple el objetivo de resignificar las raíces de una ecuación cuadrática y que resulta un rico análisis de lo que le dice a un estudiante la gráfica acerca de la raíces de una ecuación cuadrática.

La investigación realizada deja apertura a explorar más el contexto gráfico, para comprender y complementar lo que de forma analítica conocen los estudiantes en una variedad de temas que hay en matemáticas particularmente en el nivel de secundaria. Es notorio que a los jóvenes les atrae utilizar un graficador para ver un tema que se les

complica en este caso la solución de ecuaciones cuadráticas, al grado de escuchar frases como “así me lo hubieran enseñado”, “así es más fácil”, “dígame a mi maestro”.

La actividad didáctica, ha sido un diseño propio que tiene varios aspectos a mejorar, por ejemplo en la actividad dos, ejercicio 4, la pregunta no tiene espacio para responderse y los estudiantes se enfocaron directamente en la quinta pregunta; en la actividad número tres que contiene una gráfica con varias parábolas y su relación con la tabla, podrían explorarse una por una y no utilizar la tabla, o bien partir de la tabla completa construir la gráfica.

Podría programar en GeoGebra con los deslizadores, la variación de parámetros, a partir de un mayor conocimiento del software; para clarificar la relación entre la expresión analítica y la gráfica, que en éste diseño de actividades no quedo bien explorada.

GeoGebra permite explorar en el nivel básico, varias cosas relacionadas con los tres ejes temáticos:

Sentido numérico y pensamiento algebraico; forma, espacio y medida y en eje de Manejo de la información. Aunque el buen uso deberá ser bajo la perspectiva de una actividad bien diseñada.

Referencias

- Arcavi, A. (2003). *The role of visualization in the learning of mathematics*. *Educational Studies in Mathematics*, 52, 215-241.
- Brousseau, G. (1986). *Fondements et méthodes de la didactique des Mathématiques. Recherches en Didactique des Mathématiques*, vol. 7, núm. 2, pp. 33-11.
- Buendía, G (2010). Acerca de la naturaleza social de la matemática escolar. Extraído el 2 de marzo de 2014 desde www.matedu.cicata.ipn.mx/lineas/Gabriela.pptx
- Buendía, G. & Cordero, F. (2005). *Prediction and the periodical aspects generators of knowledge in social practice framework*. A socioepistemological study. *Educational Studies in Mathematics* 58(3), 299-333.
- Buendía, G. (2012). El uso de las gráficas cartesianas. Un estudio con profesores. *Educación Matemática*, vol. 24, núm. 2, pp. 9-35. Editorial Santillana. México.
- Buendía, G. (2011). *El uso de las gráficas en la matemática escolar: una mirada desde la socioepistemología*. *Premisa* 48, 42-50
- Cantoral, R. y Montiel, G. (2001). *Funciones: visualización y pensamiento matemático*. México: D. F. Prentice Hall.
- Cantoral, R., Farfán, R.M., Lezama, J., Cabañas, G., Castañeda, A., Martínez, G., Ferrari, M. (2008). *Matemáticas 3*. México DF. Editorial McGraw Hill. México.

- Castañeda, A., Rosas, A y Molina, J. (2012). *La institucionalización del conocimiento en la clase de Matemáticas*. Perfiles Educativos. Vol. XXXIV, núm. 135. IISUE-UNAM.
- Castrejón, A., Castrejón, O. (2009). *Matemáticas 3*. Editorial sm. Serie comunidad. México DF.
- De Icaza, Peña (2013). *Matemáticas 3*. Editorial Santillana. Serie todos juntos. México, DF.
- Duval, R. (1999). Los problemas fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas y las formas superiores del desarrollo cognitivo. Traducción Myriam Vega Restrepo, Universidad del Valle. GEM 1999.
- Duval, R. (2006). *Un tema crucial en educación matemática: La habilidad para cambiar de registro de representación*. La GACETA DE LA RSME. Vol. 9. Pág. 143 - 168.
- Molfino, V. (2010). *Procesos de institucionalización del concepto de límite: un análisis socioepistemológico*. Tesis de Doctorado, México, IPN-CICATA.
- Montiel, G. (2008). *Notas de clase para el curso Naturaleza del Pensamiento Matemático*. Programa de Matemática Educativa del CICATA-IPN, Unidad Legaria.
- Oaxaca, J., Valderrama, M. *Enseñanza de la función cuadrática interpretando su comportamiento al variar sus parámetros*. Extraído el 2 de marzo de 2014 desde <http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v09/ponencias/ato5/PRE1178753682.pdf>
- SEP. (2011). *Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Secundaria. Matemáticas*. Secretaría de Educación Pública. Primera Edición electrónica, 2011.
- Trigueros, M., Lozano, M., Schulmaister, M., Sandoval, I., Jinich, E., Cortés, M. (2012). *Matemáticas 3*. Editorial Santillana Horizontes. México.
- Zaslavsky, O. (1997). *The Learning of Quadratic Functions. Focus on Learning Problems in mathematics*. Technion Israel Institute of Technology. Edición invierno. Volumen 19, No. 1